

УДК 342.25:711.432(477)

Теремецький Владислав Іванович –

доктор юридичних наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу економіко-правових проблем містознавства
ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України»
Науково-дослідний інститут приватного права
ORCID: orcid.org/0000-0002-2667-5167
E-mail: vladvokat333@ukr.net

Vladyslav I. Teremetskyi –

Doctor in Law, Professor,
Leading Research Scientist of the Department on Economic and Legal Problems of City Studies,
State Organization “V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research of the
National Academy of Sciences of Ukraine”
(60 Taras Shevchenko Blvd., Kyiv, 01032, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0002-2667-5167
E-mail: vladvokat333@ukr.net

Правовий режим міських агломерацій

У статті розглянуто особливості правового режиму міських агломерацій, їхню роль у забезпеченні сталого розвитку урбанізованих територій, особливо в умовах урбанізації та повоєнного відновлення України. Визначено ключові аспекти правового режиму міських агломерацій та надано його характеристику через аналіз таких понять, як «правовий режим» та «міська агломерація». Особливу увагу приділено питанням управління міськими агломераціями за відсутності їх юридичного статусу, що є актуальним викликом для органів місцевого самоврядування.

Підкреслено, що міська агломерація є складним соціально-економічним і територіальним утворенням, яке об'єднує декілька міст та навколишніх сільських районів, що взаємодіють у різних сферах, таких як економіка, транспорт, інфраструктура тощо.

Наголошено на важливості створення чітких правових механізмів для забезпечення ефективної координації між різними учасниками міської агломерації, розподілу ресурсів і впровадження спільних ініціатив, що є ключовими для сталого розвитку.

Акцентовано увагу на значенні міських агломерацій у повоєнному відновленні територій, зокрема в контексті відбудови інфраструктури та підтримки соціально-економічної стабільності.

Обґрунтовано необхідність розробки нормативно-правової бази, яка б регламентувала функціонування міських агломерацій. Підкреслено важливість розподілу управлінських повноважень між рівнями влади, створення механізмів фінансування, планування інфраструктурного розвитку, вирішення екологічних питань та забезпечення соціального захисту.

Правовий режим міської агломерації розглянуто з урахуванням положень Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». Зроблено висновок про важливість створення дієвої нормативно-правової бази, з метою забезпечення гармонійного розвитку територій, збереження ресурсів, залучення інвестицій і підвищення якості життя мешканців. Наголошено на необхідності розробки відновлювальних планів, що враховують специфіку міських агломерацій. Це сприятиме ефективній організації відновлення, координації зусиль та оптимальному використанню ресурсів на рівні об'єднаних територіальних громад.

Визначено напрями вдосконалення управлінських механізмів для оптимального використання ресурсів та забезпечення інтеграції міських і прилеглих територій.

Ключові слова: міська агломерація, правовий режим, органи місцевого самоврядування, територіальні громади, сталий розвиток, публічне управління, повоєнне відновлення, урбанізація.

V.I. Teremetskyi Legal Regime of Urban Agglomerations

The article examines the peculiarities of the legal regime of urban agglomerations and their role in ensuring the sustainable development of urbanized territories, particularly in the context of urbanization and post-war recovery in Ukraine. The key aspects of the legal regime of urban agglomerations are identified, and its characteristics are outlined through the analysis of such concepts as “legal regime” and “urban agglomeration”. Special attention is given to the challenges of managing urban agglomerations in the absence of their legal status, which is a pressing issue for local self-government bodies.

It is emphasized that an urban agglomeration is a complex socio-economic and territorial entity that unites several cities and surrounding rural areas, interacting across various spheres such as economy, transport, infrastructure, and more.

The importance of establishing clear legal mechanisms to ensure effective coordination among different participants of an urban agglomeration, resource allocation, and the implementation of joint initiatives essential for sustainable development is highlighted.

The article accentuates the role of urban agglomerations in the post-war recovery of territories, particularly in the context of rebuilding infrastructure and maintaining socio-economic stability.

The necessity of developing a regulatory framework to govern the functioning of urban agglomerations is substantiated. The importance of distributing administrative powers across governance levels, creating mechanisms for financing, planning infrastructure development, addressing environmental issues, and ensuring social protection is emphasized.

The legal regime of urban agglomerations is considered in light of the provisions of the Law of Ukraine “On Voluntary Amalgamation of Territorial Communities”. The study concludes that an effective regulatory framework is essential to ensure harmonious territorial development, resource preservation, investment attraction, and improvement in the quality of life for residents.

The need to develop recovery plans that take into account the specificities of urban agglomerations is stressed. This approach will facilitate efficient restoration, coordination of efforts, and optimal use of resources at the level of amalgamated territorial communities.

Directions for improving management mechanisms are identified to ensure optimal resource use and integration of urban and adjacent territories.

Keywords: *urban agglomeration, legal regime, local self-government bodies, territorial communities, sustainable development, public administration, post-war recovery, urbanization.*

Постановка проблеми. В умовах воєнного стану та перспектив повоєнного відновлення одним із ключових напрямів є розвиток міст та міських агломерацій. Згідно зі звітом Київської школи економіки про прямі збитки інфраструктури, завдані внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, станом на початок 2024 року понад половина житлового фонду у численних містах і селах зазнала пошкоджень або була повністю знищена. Найбільших руйнувань зазнали такі міста, як Маріуполь, Харків, Чернігів, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Бахмут, Мар’їнка, Лисичанськ, Попасна, Ізюм і Волноваха.

Наприклад, за попередніми оцінками, у Сєвєродонецьку було пошкоджено до 90 % житлових будівель, тоді як у Бахмуті та Мар’їнці майже не залишилося цілих споруд [1]. Зазначені міста зазвичай склалися з кількох близько розташованих поселень, які утворювали єдину

міську агломерацію. Ці агломерації мали організаційну та соціально-економічну цілісність. Однак руйнування інфраструктури й житлового фонду, спричинене бойовими діями, суттєво порушило цей баланс.

На сьогодні існує нагальна потреба у визначенні правового режиму міських агломерацій з урахуванням фактичного стану, що склався після руйнувань та переміщення значної кількості населення. Розвиток і відновлення таких агломерацій потребує не лише технічних та економічних зусиль, а й належного правового регулювання, яке забезпечить ефективне управління, планування та координацію дій між різними адміністративно-територіальними одиницями.

Особливо це актуально за умов, коли окремі території залишаються частково або повністю зруйнованими, а процес відновлення не відповідає традиційній адміністративній

структурі. У сучасній Україні, як і в багатьох інших країнах, міські агломерації, попри їх значущість для розвитку економіки та соціальної інфраструктури, не мають чіткого юридичного статусу. Це ускладнює їх управління та інтеграцію в загальний механізм місцевого самоврядування.

Отже, виникає гостра потреба у розробці правового режиму, який би чітко регулював функціонування міських агломерацій, визначав їх юридичний статус, функції та механізми взаємодії між різними рівнями влади. Лише за умови належного правового забезпечення можливе досягнення сталого розвитку цих територій і забезпечення ефективного управління в умовах повоєнного відновлення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останнім часом дослідження міських агломерацій набуло міждисциплінарного характеру. До вивчення цієї проблематики долучаються науковці у сферах економіки, права та соціології. У результаті поряд із загальними та спеціальними методами й методологічними підходами актуальності набуває міждисциплінарний підхід, який чітко простежується у наукових публікаціях.

Так, К. Кравченко зазначає, що під час дослідження формування та розвитку агломерацій необхідно враховувати правничий аспект. Зокрема, у законодавстві деяких країн термін «агломерація» регламентовано як елемент системи розселення, визначено її межі у відповідних нормативних документах. В Україні, як і в багатьох інших країнах, таке нормативне регулювання відсутнє, хоча були спроби ініціювання відповідних законопроектів [2, с. 85].

Б. Р. Шустер пропонує розробити та ухвалити Закон України «Про міські агломерації», аргументуючи це тим, що міські агломерації в Україні розглядаються як новий спосіб розвитку децентралізації [3, с. 73]. А. В. Степаненко та А. А. Омельченко наголошують, що реформування системи місцевого самоврядування та розвиток ринкових відносин вимагають нових підходів до управління розвитком міських агломерацій. Ці підходи мають орієнтуватися на поточні та майбутні потреби населення, довкілля та бізнесу [4, с. 189].

У зазначених роботах підкреслюється необхідність врегулювання відносин, які

виникають у контексті функціонування міських агломерацій, що є важливою складовою сучасного урбаністичного розвитку. Водночас більшість досліджень не акцентують увагу на специфіці правового режиму таких агломерацій. Цей аспект потребує окремого дослідження для забезпечення сталого розвитку міських агломерацій.

Мета. Мета цієї наукової статті полягає у визначенні правового режиму міських агломерацій, дослідженні його ключових аспектів, а також розробці рекомендацій щодо нормативно-правового забезпечення сталого розвитку урбанізованих територій в Україні, особливо в умовах повоєнного відновлення. Стаття спрямована на аналіз взаємозв'язку між правовими механізмами, управлінням міськими агломераціями та їхнім значенням для соціально-економічного розвитку і підвищення якості життя громадян.

Виклад основного матеріалу. Визначення поняття правового режиму міської агломерації можливе шляхом застосування методу дедукції до двох основних понять: «правовий режим» та «міська агломерація». Ці поняття є багатоаспектними, тому кожне з них слід аналізувати окремо, а також досліджувати їхній взаємозв'язок для формування уявлення про правовий режим міської агломерації.

Правовий режим міської агломерації є результатом взаємодії норм, що регулюють як юридичні аспекти міської агломерації, так і специфічні процеси, які виникають в умовах інтеграції міських та прилеглих територій. Цей правовий режим включає не лише норми, прийняті органами місцевого самоврядування, а й загальноправові (у сфері діяльності територіальних громад) та міжнародні норми, що можуть впливати на розвиток агломерації.

Л. Вакарюк зазначає, що правовий режим не може базуватися виключно на загальних засадах регулювання, оскільки він не може зводитися до системи правових норм, де принципи права проявляють свою регулятивну дію [5, с. 199]. Це підкреслює, що правовий режим має свою специфіку та унікальні риси.

На думку Т. П. Мінки, правовий режим – це зовнішній прояв (правова форма) правового регулювання у певній сфері суспільного життя. Він відображає динаміку правовідносин, яка забезпечується через трансформацію всіх

елементів правового впливу: правових засобів (норм права, актів реалізації та застосування, юридичних фактів тощо) та інших правових явищ (правосвідомості, правової культури, правових принципів, правового прецеденту), які у взаємодії досягають мети регулювання [6, с. 127].

Н. Коваленок пропонує розглядати правовий режим як нормативно закріплений винятковий порядок державного регулювання особливих суспільних відносин, який об'єктивується через структуровану сукупність різноманітних регулятивно-правових методів, визначених специфікою відносин, що регулюються [7, с. 257].

Узагальнюючи наведене, можна стверджувати, що правовий режим є складним і багатограним поняттям. Це комплексна структура, яка забезпечує ефективне та детальне регулювання суспільних відносин через систему норм, принципів і механізмів правового впливу. Правовий режим не слід ототожнювати виключно з правовим регулюванням, хоча правові норми є його важливою складовою. Окрім правових норм, у межах правового режиму використовуються форми й методи державного управління.

Вплив норм права на суспільні відносини формує не лише правову культуру, а й особливості правозастосування. Залежно від специфіки території, її екологічних, демографічних та соціально-економічних характеристик, формується правовий режим міської агломерації.

Міська агломерація є складною територіальною та соціально-економічною одиницею, яка об'єднує кілька міських і прилеглих сільських територій, що взаємодіють у різних аспектах, таких як економіка, транспорт, інфраструктура тощо. Міські агломерації характеризуються високим рівнем урбанізації, значною концентрацією населення та інтенсивним розвитком інфраструктури. Громади, що входять до складу міської агломерації, мають тісні економічні, соціальні та культурні зв'язки, спрямовані на досягнення спільних цілей і реалізацію спільних проєктів для підвищення добробуту жителів. При цьому громади зберігають свою автономію та самостійність [8, с. 155].

В Україні міські агломерації не є адміністративними одиницями. Натомість у західних країнах, наприклад у США, функціонують уряди агломерацій (лат. Metro government – столичний уряд), а в Швейцарії Федеральне статистичне управління чітко визначає критерії для виділення агломерацій [4, с. 187]. Таким чином, міські агломерації об'єднують міські та прилеглі сільські території, зберігаючи високий рівень урбанізації та тісні економічні, соціальні та культурні зв'язки між громадами, які зберігають свою автономію, але водночас не є адміністративно-територіальними одиницями, на відміну від західних країн, де утворюються уряди агломерацій і чітко визначено критерії для їх виділення.

Одним із прикладів взаємодії територіальних громад є Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» [9]. Ця організація сприяє захисту інтересів органів місцевого самоврядування, підтримуючи співпрацю між ними.

Міська агломерація як територіальна одиниця утворюється внаслідок об'єднання кількох міських поселень із розвинутою спільною інфраструктурою, економічними зв'язками та взаємозалежністю. Зазвичай до агломерації входять центральне місто і супутні населені пункти, які можуть бути містами або селищами [3, с. 73]. Такі утворення можуть розглядатися як новий спосіб розвитку децентралізації.

На законодавчому рівні в Україні врегульовані відносини щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Згідно зі ст. 2 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» суб'єктами такого об'єднання є суміжні територіальні громади сіл, селищ і міст. Об'єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, селище – селищною, село – сільською [10].

Водночас міська агломерація є ширшою категорією, яка, попри відсутність адміністративного статусу, тісно пов'язана з розвитком інституту місцевого самоврядування [11, с. 117]. Саме органи місцевого самоврядування відіграють ключову роль у координації дій між різними суб'єктами міської агломерації, розподілі ресурсів і реалізації спільних проєктів.

Важливим аспектом є розробка чітких юридичних механізмів для управління міськими агломераціями, що сприятиме їх ефективному функціонуванню в умовах сучасних викликів урбанізації та повоєнного відновлення. Незважаючи на те, що у більшості країн світу міські агломерації не мають власного юридичного статусу, існують інструменти для їх управління через міжмуніципальну співпрацю. До того ж вони часто є важливими центрами економічної, соціальної та культурної діяльності, які об'єднують кілька територіальних одиниць, прилеглих територій або великих населених пунктів. Це підкреслює необхідність створення ефективних інструментів управління агломераціями, зокрема у контексті повоєнного відновлення.

Міська агломерація створюється з певною метою, яка визначається необхідністю ефективного використання ресурсів для досягнення державних і регіональних цілей інноваційно-технологічного розвитку. Це обумовлено тим, що саме в агломераціях відбувається концентрація людських і економічних ресурсів регіону [12, с. 57].

Мета створення міських агломерацій може бути визначена через аналіз положень ст. 4 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» [10]. Зокрема, серед основних цілей зазначено підвищення якості та доступності публічних послуг, а також забезпечення перспективного сталого розвитку територій. Крім цього, до мети створення міських агломерацій належить реалізація інноваційно-інвестиційних проєктів, що реалізується в межах відповідних територіальних громад.

Головною передумовою виникнення міських агломерацій є розширення площ міських територій під впливом урбанізаційних процесів, які за останні кілька століть отримали значний розвиток [13, с. 37].

Водночас існують і певні перешкоди, що стримують розвиток міських агломерацій. Серед них варто виділити:

– відсутність єдиної стратегії розвитку територій та координації органів місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць агломерації;

– недостатність вичерпної статистичної інформації про процеси всередині агломерації;

– недостатнє законодавче визначення поняття «агломерація» [4, с. 189].

Усунення зазначених перешкод є важливим завданням для забезпечення ефективного функціонування міських агломерацій і їхнього сталого розвитку. Вирішення цих проблем сприятиме не лише оптимізації управління агломераціями, але й створенню передумов для реалізації їхнього потенціалу в інтересах економічного та соціального зростання регіонів.

В умовах воєнного стану та повоєнного відновлення міські агломерації отримують нові завдання та пріоритети у своїй діяльності. Зокрема, агломерації, які опинилися в зонах бойових дій і зазнали значних руйнувань та забруднень територій, повинні виконувати кілька ключових завдань:

1) забезпечення безпеки та відновлення інфраструктури. Це включає координацію зусиль місцевих органів влади для забезпечення безпеки громадян, відновлення та захисту критичної інфраструктури (енергетичних мереж, водопостачання, транспортних комунікацій);

2) підтримка економічної стабільності. Необхідно сприяти збереженню робочих місць, підтримці місцевого бізнесу, створенню умов для економічного відновлення та залучення інвестицій у регіон);

3) відновлення та посилення соціального забезпечення населення. Особливу увагу слід приділяти розробці програм підтримки внутрішньо переміщених осіб, а також громадян, які повернулися з держав ЄС;

4) розробка спеціальних міських, регіональних програм відновлення територій;

5) залучення міжнародної допомоги та фінансування. Міські агломерації можуть стати координуючими центрами для залучення міжнародної допомоги та фінансування, спрямованих на відновлення критичних секторів економіки та інфраструктури.

Особливе значення має врахування досвіду європейських країн, які успішно провели муніципальні реформи. Ці реформи сприяли зміцненню інституту місцевого самоврядування та переосмисленню його ролі в демократичній і соціально орієнтованій державі [8, с. 151].

Враховуючи необхідність повоєнного відновлення окремих територіальних громад, доцільно розробити плани відбудови, які

враховуватимуть особливості міських агломерацій. Це дозволить ефективно планувати відновлення, координацію зусиль і використання ресурсів на рівні об'єднаних територіальних громад. Наприклад, у Донецькій та Луганській областях є міста, які були повністю знищені або значно пошкоджені внаслідок бойових дій.

У таких випадках постає питання доцільності відновлення цих міст, оскільки вартість і час, необхідні для відбудови інфраструктури, можуть бути значними. Також виникає проблема пошуку економічно обґрунтованих шляхів для відновлення цих територій.

Відновлення таких міст безпосередньо пов'язане з їхнім економіко-соціальним значенням у межах міської агломерації. Адже агломерації є важливими центрами економічної активності, інфраструктури та соціальних зв'язків. Якщо у зруйнованих містах не буде відновлено економічну діяльність, інфраструктуру, включаючи підприємства, що створюють робочі місця, то перспективи відновлення залишатимуться низькими.

Відсутність економічної бази та робочих місць може призвести до демографічного спаду, оскільки жителі, не знаходячи можливостей для працевлаштування, залишатимуть території. Це ускладнить подальше відновлення. Тому відновлення міст необхідно розглядати у контексті міських агломерацій, орієнтуючись на економічну та соціальну інтеграцію з навколишніми територіями.

Особливо важливо враховувати можливості перенесення виробничих потужностей, розвитку нових галузей і створення альтернативних робочих місць. Такий підхід стане основою для визначення правового режиму міських агломерацій, включаючи ті, що потребують відновлення після бойових дій.

Правовий режим міської агломерації включає в себе не лише загальні правові норми, що регулюють відносини на урбанізованих територіях, але й специфічні правові механізми, спрямовані на забезпечення ефективного функціонування агломерації як єдиного цілісного організму за допомогою управління. До таких механізмів належать питання розподілу управлінських повноважень між різними рівнями влади (місцевим, регіональним і державним), регулювання використання ресурсів,

забезпечення безпеки, а також правові засади економічної взаємодії між учасниками агломерації.

Україна не єдина країна, яка впроваджує децентралізацію влади та створює спроможні територіальні громади. У багатьох європейських країнах надання органам місцевого самоврядування повноважень у сфері публічного управління відбувалося за умови повноцінного функціонування ринку землі та сталого законодавства у сфері містобудування [14, с. 246].

Управління міською агломерацією є важливим елементом публічного управління. Публічне управління – це цільовий механізм, що включає систему інструментів, спрямованих на забезпечення добробуту, сталого розвитку та використання природно-ресурсного потенціалу території. Воно реалізується через узгодженість дій між мешканцями, суб'єктами державного управління, громадськими організаціями та іншими учасниками у соціально-економічній та екологічній сферах [15, с. 59].

Одним із прикладів системи управління міською агломерацією є управління об'єднаних територіальних громад, яке дозволяє об'єднувати міста й навколишні села для вирішення спільних питань. Важливою рисою створення таких об'єднань є узгодженість цілей і завдань, спрямованих на спільне вирішення актуальних проблем [16, с. 205].

Органом управління об'єднаної територіальної громади є юридична особа – сільська, селищна або міська рада, розташована в адміністративному центрі громади, що є правонаступником прав і обов'язків усіх сільських, селищних і міських рад, що об'єдналися, з дня набуття повноважень новообраною (сільською, селищною або міською) радою, обраними об'єднаною територіальною громадою (абз. 2 ч. 4 ст. 8 Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад») [10].

Таким чином, правовий режим міської агломерації, за аналогією з об'єднаннями територіальних громад, є складною структурою. З утворенням міської агломерації виникає потреба в правовій регламентації відносин між її суб'єктами, зокрема щодо управління, реалізації прав і виконання обов'язків членів територіальної громади.

Ключовими завданнями управління міською агломерацією є:

– визначення органів, які здійснюватимуть координацію діяльності в межах агломерації;

– розробка механізмів фінансування, планування та розвитку інфраструктури;

– розробка і прийняття правових норм для забезпечення справедливого розподілу ресурсів і відповідальності між учасниками агломерації, з урахуванням специфіки кожного з них.

Одним із важливих завдань є забезпечення гармонійного розвитку міських і сільських територій, що входять до складу агломерації, а також запобігання можливим конфліктам між різними суб'єктами агломераційних відносин.

Зважаючи на наведене, можна визначити, що при визначенні правового режиму міської агломерації необхідно врегулювати та розробити механізми реалізації таких ключових аспектів:

1) організація адміністративно-територіального управління. У процесі об'єднання територіальних громад у межах міської агломерації відбувається інтеграція управлінських функцій. Це включає створення виконавчих органів, забезпечення представницьких функцій громад, розподіл бюджетних коштів, управління інфраструктурою та надання соціальних послуг;

2) утворення соціальної інфраструктури житлового середовища єдиної міської агломерації. Для розвитку міських агломерацій необхідно узгоджувати транспортну політику, організувати міжміські маршрути та інтегрувати комунальні послуги (водопостачання, електропостачання, відведення стічних вод);

3) освіта та науково-інноваційний розвиток міських агломерацій. Необхідно створювати єдині освітні установи, впроваджувати інноваційні проекти та розвивати науково-інноваційні центри на території агломерації;

4) формування сталої місцевої екологічної політики. Правове регулювання екологічної ситуації в межах агломерації є важливим для забезпечення стійкого розвитку. Міста в агломераціях можуть мати різний рівень забруднення, що потребує розробки стратегій для покращення екологічної ситуації. Це питання

особливо актуальне для міст, які постраждали внаслідок бойових дій, де відбулося значне забруднення територій;

5) економічне співробітництво та розвиток. У межах міських агломерацій можуть створюватися спеціальні економічні зони, бізнес-центри та науково-технічні парки, які мають спільний правовий режим для стимулювання інвестицій;

б) соціальне забезпечення та підтримка вразливої категорії населення у межах відповідної міської агломерації. Це включає програми соціальної підтримки, адаптовані до потреб мешканців агломерації, з особливим акцентом на вразливі категорії громадян.

Ці аспекти є ключовими для забезпечення ефективного функціонування міських агломерацій, їх сталого розвитку та покращення якості життя мешканців.

Важливо, щоб розроблені механізми стимулювали взаємодію між органами місцевого самоврядування, бізнесом та громадськістю для вирішення актуальних проблем агломерацій, таких як екологічне забруднення, дефіцит житла, ефективне використання ресурсів і розвиток інфраструктури.

Забезпечення сталого розвитку міських агломерацій потребує не лише розробки комплексної нормативно-правової бази, а й ефективного реалізації заходів, спрямованих на підвищення якості життя в цих регіонах, збереження природних ресурсів та стимулювання економічного зростання.

Висновки. Правовий режим міських агломерацій є однією з найважливіших складових сталого розвитку урбанізованих територій, оскільки він безпосередньо впливає на ефективність управління, збереження соціальної, економічної та екологічної стабільності в умовах швидкої урбанізації.

Проблеми, які потребують правової регламентації у межах міських агломерацій, є багатоаспектними й охоплюють різні сфери: від транспортної інфраструктури та забезпечення екологічної безпеки до економічного розвитку та вирішення соціальних питань. Для ефективного управління міськими агломераціями необхідний інтегрований підхід, що включає розробку нормативно-правової бази та впровадження практичних механізмів для реалізації спільних

ініціатив на рівні об'єднаних територіальних громад.

Для України, як і для інших країн, що стикаються з процесами урбанізації та формування міських агломерацій, надзвичайно важливим є створення дієвої правової бази. Така

база повинна сприяти сталому розвитку агломерацій, забезпечуючи ефективне управління, збереження природних ресурсів і підтримку соціально-економічної стабільності.

Список використаних джерел:

1. Звіт про прямі збитки інфраструктури від руйнувань внаслідок військової агресії Росії проти України станом на початок 2024 року. Київ. 2024. 38 с. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf.
2. Кравченко К. Дослідження урбанізації та міських агломерацій: вітчизняний досвід, проблеми та перспективи. *Науковий вісник Чернівецького університету: Географія*. 2022. Вип. 838. С. 82–99. <https://doi.org/10.31861/geo.2022.838.82-99>.
3. Шустер Б. Р. Перспектива розвитку та функціонування міських агломерацій в Україні. *Регіональні студії*. 2024. № 36. С. 69–75. <https://doi.org/10.32782/2663-6170/2024.36.11>.
4. Степаненко А. В., Омельченко А. А. Міські агломерації як форма сучасного світового процесу урбанізації. *Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво*. 2019. № 3 (108). С. 184–192.
5. Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття «правовий режим». *Підприємництво, господарство і право*. 2016. № 12. С. 196–201.
6. Мінка Т. П. Онтологічна характеристика правового режиму. *Право і суспільство*. 2012. № 3. С. 123–127.
7. Коваленок Н. До питання про визначення поняття та ознак правового режиму. *Підприємництво, господарство і право*. 2019. № 12. С. 254–258. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.12.47>.
8. Дробуш І. В. Міські агломерації як форми співробітництва громад в умовах повоєнної відбудови України. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2024. № 2. С. 150–155. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.25>.
9. Асоціація міст України: сайт. 2024. URL: <https://www.auc.org.ua/>.
10. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05.02.2015 № 157-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text>. (дата звернення: 11.12.2024).
11. Стешенко Т. В. Міські агломерації як форма співробітництва територіальних громад. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 3. С. 115–117. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-3/25>.
12. Дорошук О.-М. Ю. Поняття «міська агломерація»: розвиток уявлень і сучасне розуміння. *Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Географічні науки*. 2017. Вип. 6. С. 52–57.
13. Шлапак А. В., Іващенко О. А., Бобер Л. П. Міські агломерації: передумови виникнення та чинники формування і розвитку. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 19. С. 33–38. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.19.33>.
14. Дроздов Д. В. Міські агломерації та інструменти сталого розвитку громад у законодавстві Франції та України. *Теорія та практика державного управління*. 2020. № 2 (69). С. 246–256. <https://doi.org/10.34213/tp.20.02.30>.
15. Присяжнюк О. Ф., Плотнікова М. Ф. Механізми управління розвитком територіальних громад. *Наукові горизонти*. 2018. № 11 (72). С. 56–61.
16. Рудень Д. Об'єднання територіальних громад як важливий феномен розвитку конституційних цінностей української правової держави. *Підприємництво, господарство і право*. 2020. № 3. С. 203–207. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.3.34>.

References:

1. Zvit pro priami zbytky infrastruktury vid ruinuvan vnaslidok viiskovoi ahresii Rosii proty Ukrainy stanom na pochatok 2024 roku. Kyiv. 2024. 38 s. URL: https://kse.ua/wp-content/uploads/2024/04/01.01.24_Damages_Report.pdf.
2. Kravchenko K. Doslidzhennia urbanizatsii ta miskykh ahlomeratsii: vitchyzniani dosvid, problemy ta perspektyvy. *Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu: Heohrafiia*. 2022. Vyp. 838. S. 82–99. <https://doi.org/10.31861/geo.2022.838.82-99>.
3. Shuster B. R. Perspektyva rozvytku ta funktsionuvannia miskykh ahlomeratsii v Ukraini. *Rehionalni studii*. 2024. № 36. S. 69–75. <https://doi.org/10.32782/2663-6170/2024.36.11>.
4. Stepanenko A. V., Omelchenko A. A. Miski ahlomeratsii yak forma suchasnoho svitovoho protsesu urbanizatsii. *Derzhava ta rehiony. Serii: Ekonomika ta pidpriumnytstvo*. 2019. № 3 (108). S. 184–192.
5. Vakariuk L. Osnovni pidkhody do rozuminnia poniattia “pravovyi rezhym”. *Pidpriumnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2016. № 12. S. 196–201.
6. Minka T. P. Ontolohichna kharakterystyka pravovoho rezhymu. *Pravo i suspilstvo*. 2012. № 3. S. 123–127.
7. Kovalenok N. Do pytannia pro vyznachennia poniattia ta oznak pravovoho rezhymu. *Pidpriumnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2019. № 12. S. 254–258. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.12.47>.
8. Drobush I. V. Miski ahlomeratsii yak formy spivrobitnytstva hromad v umovakh povoiennoi vidbudovy Ukrainy. *Analychno-porivnialne pravoznavstvo*. 2024. № 2. S. 150–155. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2024.02.25>.
9. Asotsiatsiia mist Ukrainy: sait. 2024. URL: <https://www.auc.org.ua/>.
10. Pro dobrovilne ob’iednannia terytorialnykh hromad: Zakon Ukrainy vid 05.02.2015 № 157-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text>. (data zvernennia: 11.12.2024).
11. Steshenko T. V. Miski ahlomeratsii yak forma spivrobitnytstva terytorialnykh hromad. *Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal*. 2023. № 3. S. 115–117. <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-3/25>.
12. Doroshchuk O.-M. Yu. Poniattia “miska ahlomeratsiia”: rozvytok uiavlen i suchasne rozuminnia. *Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Serii Heohrafichni nauky*. 2017. Vyp. 6. S. 52–57.
13. Shlapak A. V., Ivashchenko O. A., Bober L. P. Miski ahlomeratsii: peredumovy vynyknennia ta chynnyky formuvannia i rozvytku. *Investysii: praktyka ta dosvid*. 2024. № 19. S. 33–38. <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2024.19.33>.
14. Drozdov D. V. Miski ahlomeratsii ta instrumenty staloho rozvytku hromad u zakonodavstvi Frantsii ta Ukrainy. *Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia*. 2020. № 2 (69). S. 246–256. <https://doi.org/10.34213/tp.20.02.30>.
15. Prysiazhniuk O. F., Plotnikova M. F. Mekhanizmy upravlinnia rozvytkom terytorialnykh hromad. *Naukovi horyzonty*. 2018. № 11 (72). S. 56–61.
16. Ruden D. Ob’iednannia terytorialnykh hromad yak vazhlyvyi fenomen rozvytku konstytutsiinykh tsinnostei ukrainskoi pravovoi derzhavy. *Pidpriumnytstvo, hospodarstvo i pravo*. 2020. № 3. S. 203–207. <https://doi.org/10.32849/2663-5313/2020.3.34>.